

7. Экономика Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/?curid=7436032&oldid=111322097>

8. Сергиенко О.В. Цикличность развития экономики: особенности экономических кризисов / О.В. Сергиенко, В.В. Завадская // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2015. – № 2(21). – С. 22-25.

9. Бехтина О.Е. Антикризисная стратегия: особенности разработки и реализации / О.Е. Бехтина // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2017. – № 2. – Т. 2. – С. 31-35.

10. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов; сост. А.Б. Борисов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Книжный мир, 2006. – 543 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981>

11. Иванова Т.Л. Маркетинговый аспект стратегического анализа макросреды предприятий пищевой промышленности ДНР / Т.Л. Иванова, Е.В. Городничая // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая государственная академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 16: Структурное развитие социально-экономических систем / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 52-68.

УДК 330.356

DOI

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ И ТИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СИСТЕМЫ НА ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор;

ДОВГАНЬ А.С.,

д-р экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы**

при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрено понятие экономического роста, основные модели по Кейнсу и Смигу. Установлена взаимосвязь между экономическим ростом и развитием, проанализированы прямые и косвенные факторы эффективности экономической системы, их влияние на её рост, продуктивность и потенциал развития. Также рассмотрена финансово-экономическая производительность предприятия и её признаки, подробно освещена экономия производственных ресурсов как один из важнейших факторов эффективной работы любого предприятия в частности и экономического роста в целом.

Ключевые слова: *экономический рост, экономическое развитие, воспроизводство, факторы роста, типы роста.*

THE INFLUENCE OF FACTORS AND TYPES OF ECONOMIC GROWTH OF THE SYSTEM ON ITS ECONOMIC DEVELOPMENT

KOSTROVETS L.B.,

Doctor of Economic Sciences,

Associate Professor, Rector;

DOVGAN A.S.,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

SEE HPE «Donetsk Academy of Management

and Public Administration under

the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the concept of economic growth, the basic models according to Keynes and Smith. The interrelation between economic growth and development is established, direct and indirect factors of the economic system efficiency, their influence on its growth, productivity and development potential are analyzed. It also reviewed the financial and economic performance of the enterprise and its features, highlighted in

detail the economy of production resources as one of the most important factors for the effective operation of any enterprise in particular and economic growth in general.

Keywords: *economic growth, economic development, reproduction, growth factors, growth types.*

Актуальность. Рост и развитие экономической системы, её моделирование, анализ и создание свежих теоретических подходов к данной теме актуальны в любой момент: параметры, статистические исследования, динамика роста и аналитика развития какой-либо экономической системы широко используется как в государственном планировании, так и частными предпринимателями. Современное представление об экономике большинства экономистов ограничивается нормой потребления и условной количественной границей производства продукции. Однако развитие экономической системы ограничивается установленной нормой потребления, что является на сегодняшний день недопустимым.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы экономического роста как одного из критериев экономического развития исследуются многими зарубежными авторами: Д. Аджемоглу, Дж. Робинсоном, Дж. Даймондом, Т. Джексоном, С. Кузнецом, К.Р. Макконнеллом, С.Л. Брю, М.П. Тодаро, Т. Норбертом, Й. Шумпетером и Дж. Тобином. Российские исследователи: А. Маршалл, И.Г. Минервин, С.Б. Перминов, Н.С. Симонов, П.Д. Шимко и другие.

Цель статьи – проанализировать типы и факторы экономического роста и определить его влияние на общее экономическое развитие.

Изложение основного материала исследования. Экономический рост – это увеличение объёмов производства товаров и предоставления услуг в какой-либо экономической системе. Показателем этого роста является прирост внутреннего валового продукта или национального дохода, иногда соотносящиеся с масштабами экономической системы (например, ВВП на душу населения). Абсолютные показатели хорошо подходят для общей оценки экономического состояния и потенциала, широко применяются для оценки влияния данной экономической системы на другие и выяснения общей расстановки сил. Удельные показатели позволяют точнее определить общее благополучие членов экономической системы, уровень жизни и прочие социальные характеристики.

В экономике существует две основных теории экономического роста и его закономерностей: (нео-)кейнсианская и неоклассическая [1, с. 21].

Для кейнсианской теории главная проблема макроэкономики – факторы, определяющие уровни национального и валового дохода, из которых естественно вытекает распределение доходов на потребление и сбережение. Последнее, так или иначе, становится инвестицией. То есть именно динамикой инвестиций и потребления Кейнс объяснял проблему реализации национальных доходов и, соответственно, искал через эту систему настолько адекватное соотношение потребления и инвестиций, через которое максимально реализуется потенциал данной экономической системы без инфляционных скачков цен и зарубежных заимствований.

Неоклассическая теория исходит из работ Адама Смита и основывается на идее равновесия, адекватной и соответствующей окружающим условиям рыночной системе, которая по определению саморегулируема и позволяет использовать факторы производства не только определённому экономическому субъекту, но всей экономике в целом. Разумеется, в реальной экономике это равновесие нарушено и, скорее всего, недостижимо, но моделирование такой идеальной рыночной системы позволяет определить степень отклонений, точнее проанализировать реальную ситуацию и адекватно её регулировать.

Обе эти теории руководствуются факторами экономического роста и их соотношением. Факторы – это непосредственно процессы и явления, которые дают характеристику возможности улучшения качества и реальных объёмов производства, а также темпов и эффективности самого экономического роста [2, с. 55].

По своему характеру экономический рост разделяется на два практически противоположных типа: экстенсивный и интенсивный. Понятие экстенсивного типа роста экономики позволяет провести параллель с классическим расширенным воспроизводством: в этом случае увеличивается количественный состав прямых и косвенных факторов роста и, соответственно, возрастает производственная мощность, объёмы выпускаемой продукции и масштаб предоставляемых услуг. Причиной же интенсивного экономического роста служит совершенствование техники и производственных технологий, в результате чего также растёт мощность и потенциал.

Факторы, способствующие экономическому росту, т.е. положительные, делятся на прямые и косвенные, а соответственно типам роста можно разделить и их на экстенсивные и интенсивные. Пять основных факторов, прямо содействующих экономическому росту, относятся непосредственно к производству и предложению [3, с. 111]:

повышение количества и рост качества ресурсов труда;
 умножение объёмов и повышение качества стержневого капитала;
 усовершенствование техники, технологии и управления производством;
 увеличение численности и качества вовлечённых в обороты хозяйства ресурсов окружающей среды;
 способствование росту предпринимательских способностей и развитие инвестиционной активности в социальной среде.

Прямые факторы экономического роста достаточно точно распределяются, в соответствии с классификацией типов этого роста, на экстенсивные и интенсивные (рис. 1).

Рис. 1. Прямые факторы экономического роста

К косвенным относят факторы предложения, спроса и распределения ресурсов, товаров и услуг: снижение налогов и рост расходов на потребительские товары и инвестиции, упразднение рыночных монополий, снижение цен на ресурсы производства, развитие экспорта и импорта, а также рыночной инфраструктуры.

Для достижения максимальной эффективности рыночных механизмов и оптимальных темпов экономического роста следует адекватно распределять факторы этого роста, что обеспечивает сама суть рыночных отношений, а там, где это невозможно, – государство.

Исключая положительные факторы, способствующие экономическому росту, можно выделить и негативные, тормозящие факторы [4, с. 95]:

недостаток естественных ресурсов и/или территории;
 государственная или общественная нестабильность некоторых процессов;
 недостаточное или чрезмерное вмешательство властей в экологические вопросы, охрану труда, и безопасность рабочей среды и жизнедеятельности;
 естественные катаклизмы, военные конфликты;
 нерешённые коллективные конфликты, стачки, продолжительные забастовки;
 законодательные несовершенства.

Факторы спроса создают возможность осуществления возрастающего объёма выработки, в доле которых позволительно обособить такие, как рост узкопотребительских, инвестиционных и муниципальных затрат, развитие вывоза продукции ввиду изучения последних рынков продаж или подъёма конкурентоспособности изделий экономической единицы на мировом рынке.

К факторам распределения причисляются: де-факто сформировавшаяся конструкция рассредотачивания промышленных ресурсов по сферам деятельности, компаниям и территориальным областям данной экономической единицы, а также функционирующий в объединении режим распределения прибыли между субъектами хоз. деятельности.

Эти условия воздействуют и на потенциал роста экономической системы, и на её продуктивность.

Общеэкономический рост обозначается всегда как следствие воздействия прямых и косвенных факторов. Темп роста государственного хозяйства, в общем, – это усреднённая величина областных темпов, и они имеют все шансы кардинально различаться. Трёхмерный подход к государственной экономике требует совокупного исследования общего темпа роста и территориального рассредоточения темпов. Воздействие различных факторов на экономический рост заметно в разной степени, однако в особенности результативно они воздействуют в своей совокупности.

В народнохозяйственных конструкциях будущего право на существование смогут обрести только такие организационные структуры, которые по степени транзакционных потерь окажутся экономичнее, затребуют расходов в меньшей мере для извлечения одного и того же эффекта. Согласование эффекта с расходами сможет дать выражение производительности народнохозяйственной конструкции произвольного масштаба [5, с. 40].

Финансово-экономическая производительность измеряется двумя типами характеристик: одни описывают продукты промышленности на душу населения, прочие – корреляцию эффектов и расходов.

Главнейшими характеристиками первого типа считаются: национальный доход на душу населения и валовый национальный продукт на душу населения. В начале восьмидесятых годов прошлого века СССР по выработке ВВП на душу населения впритирку подступил к ступени сформированных капиталистических государств. Так, по информации североамериканского журнала «Statistical abstract», в 1984 году данный коэффициент составил в Соединённых Штатах Америки – 16240 долл., Франции – 8932; Великобритании – 7882; СССР – 7635; Испании – 4089; Южной Кореи – 2110. Те же характеристики применимы и для создания национального дохода. В 1986 г. в долларах США 1980 г. установленный индекс был равен: в США – 6675; в среднем по сформированным капиталистическим государствам – 5550; по государствам Западной Европы – 4650, в СССР – 3750.

Признаками производительности, сравнивающими продукт предприятия с расходами на производство, являются [6, с. 84]:

продуктивность коллективного труда – пропорция государственного заработка к количеству тружеников физической промышленности или к рабочему периоду, потраченному на изготовление продукции. Данный признак выказывает охват государственного заработка, который формируется в среднем одним сотрудником физической промышленности; или в среднем за единицу рабочего периода. За вычетом выработки коллективного труда, рассчитываются характеристики продуктивности труда в крупнейших секторах экономики: индустрии, аграрном хозяйстве, в постройке, на автотранспорте;

материалоёмкость государственного дохода – соотношение физических расходов и национального заработка. Временами рассчитываются намного более приватные признаки: металлоёмкость, энергоёмкость и прочие. Материалоёмкость может рассчитываться равным образом по валовому национальному продукту. Она описывает степень расходов предметов работы на единицу окончательного продукта;

фондоотдача – соотношение национального дохода (или ВВП) и цены промышленных ресурсов. Она демонстрирует выпуск окончательного продукта с единицы промышленных ресурсов. Время от времени на место фондоотдачи может ставиться признак фондоёмкости – инверсный фондоотдаче параметр.

В середине восьмидесятых годов прошлого века степень коллективной выработки в СССР была равна приблизительно 40% от степени Соединённых Штатов Америки, занимавших первое место на планете по данному признаку. В индустрии СССР – 53-55% от степени Соединённых Штатов Америки, аграрном хозяйстве – 15-16%. На нынешний момент запаздывание стран СНГ в отношении Соединённых Штатов Америки и остальных сформированных государств по признакам производительности стремительно выросло. Если идёт речь о сути народнохозяйственной производительности, то обобщающим аспектом финансовой действительности коллективного изготовления служит степень выработки коллективного труда, которая рассчитывается как отношение фактического национального дохода к среднему количеству сотрудников.

Как установлено, национальный доход играет роль вторично организованной в сферах вещественного создания продукции цены. Так, он представляется тем фрагментом валового коллективного продукта, который остаётся за удержанием израсходованных в ходе изготовления материала, горючего, энергии и остальных орудий производства. Вычисляется народная прибыль как совокупность чистого продукта всех ответвлений вещественного производства. Чистый же продукт самостоятельной области формируется как разница между массовым продуктом и вещественными промышленными расходами [7, с. 15].

В нынешних обстоятельствах во всех отношениях переменяется сам образ функционирования индустриальных компаний, что приводит к переменам в народнохозяйственном наполнении и базовых способах сбережения. При разработке политики сбережения ресурсов организация обязана помимо прочего установить обстоятельства, влияющие на результативность употребляемых способов и уровень успеха для целевых характеристик компании.

Организация в обязательном порядке предварительно выполняет исследование собственной работы, охватывая:

изучение размеров, состава и устройства употребляемых вещественно-инженерных источников;

обзор динамики перемены объемов потребления ресурсов в периоде;

пункты перемещения ресурсов по промышленной цепи изготовления продукта;

общее впечатление уровня учёта и наблюдения за употреблением ресурсов;

степень научно-технического оснащения организации и степень нравственного и материального износа оснащения.

На основании настоящего разбора позволительно акцентировать некоторые моменты, значительно влияющие на результативность сбережения ресурсов. Все эти условия в общем можно распределить на категории:

условия непосредственного влияния – сопряжённые с усилиями контрагентов, напрямую функционирующих с фирмой, или предопределённые характером работы компании (владелец фирмы, штат фирмы, производители, пользователи окончательного продукта);

условия непрямого влияния – сопряжённые с воздействием строя правительственного регулирования в области хозяйства, политики, общественной среды.

Полная классификация факторов, которая в данной работе не приводится, даёт возможность установить охват воздействия определённого условия, предмет воздействия и реальный субъект регулирования. В свою очередь, настоящее позволяет установить максимально соответственный способ регулирования, позволяющий добиться установленной цели более кратким путём.

Положим, обстоятельство воздействия – продолжительность промышленного цикла. Ограничение времени промышленного цикла приводит к понижению продолжительности экономического цикла, а это – к повышению ликвидности и подъёму оборота денежных средств организации.

Из числа технологий, позволяющих убавить продолжительность промышленного цикла, можем отметить [8, с. 49]:

использование прогрессивного оснащения, уменьшающего время технической процедуры;

использование программ логистики хода ресурсов по промышленной цепочке (к примеру, методика доставки «точно в срок»);

употребление ресурсов, которые требуют минимального периода отделки (скажем, использование термопластов даёт возможность заместить употребление доли сплавов);

распределение промышленного цикла для передачи стороннему исполнителю предшествующих ступеней производства – аутсорсинг.

В связи с балансом расходов и полученного результата при употреблении какого-либо способа совершается выделение определённой методики.

Разумеется, максимальными перспективами организация владеет в поле деятельности условий внутренней сферы. В данном случае создатели проекта увеличения производительности сбережения обладают последующими достоинствами:

обстоятельность контроля и полномочий над промышленными делами изнутри организации;

осуществимость регулирования всех видов ресурсов, существующих в организации;

обилие сведений о динамике текущих дел и вероятных перемен;

установленный порядок профессионального, денежного, информационного снабжения проекта.

Основная характеристика любого производственного процесса – воспроизводство, т.е. повторение всех этапов этого процесса, заключающееся в создании производственного цикла. Цикл воспроизводства представлен простой схемой из четырёх звеньев: производство – распределение – обмен – потребление. Этот цикл осуществляется по трём основным моделям [9, с. 31]:

простой – постоянное повторение производственного цикла без существенных изменений в объёме выпускаемой продукции;

расширенной – с каждым производственным циклом объём выпускаемой продукции увеличивается;

суженной – объём продукции сокращается.

Экономическое развитие обуславливает именно вторая модель – расширенное воспроизводство, т.к. при простом экономика будет находиться в состоянии стагнации, а при суженном – пойдёт на спад. Оно также включает в себя постепенные количественные и качественные изменения в производительной силе, позитивные модификации экономического роста, уровня жизни, культуры, науки и образования. Экономическое развитие касается и общественных отношений, формирование которых происходит в различном культурно-историческом контексте, то есть, по сути, это – процесс повышения уровня и улучшения качества жизни всего населения.

Простая и расширенная модели воспроизводства являются предпочтительными, что логично – суженная модель наблюдается только при отсутствии доходов или нецелесообразности данного производства. При этом наиболее «естественной» выглядит именно простая модель, которую легко заметить в окружающей среде, т.е. отдельно взятых экосистемах или биосфере. Масштабы здесь определяются внешними факторами, т.к. в реальной жизни ни одно воспроизводство не осуществляется в «идеальной» изолированной среде. Общая численность флоры и фауны предопределены «ресурсом потребления» – так называемый естественный отбор и авторегуляция природных систем.

В 1911 году была издана книга Йозефа Шумпетера «Теория экономического развития», где автор предоставил очень ёмкую характеристику различий между экономическим ростом и развитием: «Поставьте в ряд столько почтовых карет, сколько пожелаете – железной дороги у вас при этом не получится» [10, с. 20].

В соответствии с Й. Шумпетером непосредственно бизнесмен предстает основным импульсом экономического развития. Вследствие его инициативы, способности координатора, проницательности, талантливости к риску хозяйственная жизнь обретает побуждение к модернизации.

Делец зачастую встречается, в ходе собственной работы, с сопротивлением окружающей экономической, общественной и политической среды. Для того чтобы превзойти это противодействие, бизнесмен употребляет нововведения. Собственно, инноваторское движение в результате, согласно Й. Шумпетеру, и обуславливает стадию прогресса какой-либо экономики.

Одним из плодов трудов Й. Шумпетера рассматривается тот факт, что в теории экономики коммерция начала признаваться четвёртым фактором создания продукта. Подобным способом трёхфакторная форма основателя классической модели экономической теории Ж.-Б. Сэя в итоге переработана австрийским учёным. С тех же пор прирост экономики и прибыль начали признавать заработком конкретного коммерсанта, в трёхфакторной же модели прибыль приписывался капиталу.

Народнохозяйственное становление общественной сферы является многоплановым, трёхмерным процессом, содержащим в себе вышеописанный экономический рост в своём многообразии, процессы создания сфер инновационного хозяйства, основные шаги в хозяйстве, нарастание трудовой выработки и качества жизни народонаселения. Результативность общего направления формирований в значительной степени обуславливается отдачей правительственной регуляции хозяйства, производительность государственной машины и всех её институтов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Экономической науке известны многообразные модификации народнохозяйственного формирования (модели различных конкретных стран, например, Германии, США, Китая). И даже при всех государственных, национальных и этнических специфических свойствах присутствуют и совокупные тенденции и характеристики, определяющие это течение.

Повальными для всех без исключения держав с увеличивающейся и формирующейся экономикой считаются умножение цены и качества людского капитала, как следствие больших в него вложений, и успешного воспроизводства, сниженная степень коррупции, результативная администрация, полезное действие инноваторской организации, адекватная конкурентоспособность хозяйства, размеренный подъём ВВП и ВНД в продолжительном времени, рост качества жизни народонаселения.

Впрочем, в каждом благополучном государстве типичны повторяющиеся экономические процессы с регрессами, упадком, стагнацией и долговременным подъёмом.

Список использованных источников

1. Шараев Ю.В. Теория экономического роста / Ю.В. Шараев. – М.: ГУ ВШЭ, 2017. – 156 с.
2. Кох В. Основы экономической теории / В. Кох. – М.: СПб.: Питер, 2017. – 94 с.
3. Кроливецкая В.Э. Деньги как фактор экономического роста. Теория и практика / В.Э. Кроливецкая. – М.: Алетей, 2014. – 255 с.

4. Минервин И.Г. Культура и этика в экономике / И.Г. Минервин // Социокультурные факторы экономического роста. – М.: Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 2014. – 112 с.
5. Симонов Н.С. ВПК СССР. Темпы экономического роста, структура, организация производства, управление / Н.С. Симонов. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2015. – 112 с.
6. Ковалёв В.В. Курс финансового менеджмента: учебник / В.В. Ковалёв. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 341 с.
7. Сорокин А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура: учебник / А.В. Сорокин. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 410 с.
8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 536 с.
9. Когут А.Е. Эффективность промышленного производства / А.Е. Когут. – Ленинград: Наука, 2009.
10. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Директмедиа Пабблишинг. – ISBN 978-5-699-19290-8. 2012. – 299 с.

УДК 378.1
DOI

АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**ЛИННИК Б.Б., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению механизмов взаимодействия учебного заведения и производственного предприятия, эффективно влияющих на развитие экономического базиса предприятия и экономики страны в целом. Рассмотрены сложности, возникающие при построении механизмов взаимодействия и методы решения возникающих задач.

Ключевые слова: предприятие, подготовка, развитие, навыки, корпоративное образование, обучение, корпоративный университет.

ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND INDUSTRIAL ENTERPRISES

**LINNIK B.B., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article is devoted to the consideration of the mechanisms of communication between an educational institution and a manufacturing enterprise, which effectively affect the development of the economic basis of the enterprise and the economy of the country as a whole. The difficulties that arise in the construction of interaction mechanisms and methods for solving emerging problems are considered.

Keyword: enterprise, training, development, skills, corporate education, training, corporate university.

Постановка проблемы. Причины необходимости более тесного взаимодействия предприятий с учебными заведениями, по нашему мнению, кроются в происходящих интенсивных, социально-политических преобразованиях, определяющих необходимость модернизации высшего образования. На современном этапе связь образования с производством является одной из базовых основ развития экономики страны, т.к. продуманная государственная политика по решению вопросов повышения уровня знаний и навыков сотрудников предприятий и организаций крупного, среднего и малого бизнеса, независимо от форм собственности, является основой такого развития.